

verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Hierbij wordt afgeweken van art. 28 doordat:

- 1°. de aftrek is niet beperkt tot $\frac{2}{3}$ van de op basis van de buitenlandsche en de totale bedrijfsopbrengst gesplitste uitdeeling maar bedraagt de geheele uit de buitenlandsche winst komende uitdeeling.
- 2°. de buitenlandsche opbrengst van het bedrijf wordt gesteld op het bedrag dat in België, resp. Zweden belastbaar is, zoodat de artt. 7, 10 en 11 I.B. hierbij niet toepasselijk zijn.

W. WESTRA.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs D. NIJE
en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

De jaarrekening in een nieuwe vorm

In het nummer van 14 Januari 1939 van *The Accountant* wordt melding gemaakt van een nieuwe vorm, waarin de Jaarrekening ter kennis van de geëmployeerden der Amerikaansche Maatschappij Revere Copper & Brass Inc. wordt gebracht. De bedoeling is klaarblijkelijk te doen uitkomen, dat bij het huidige bedrag aan uitbetaalde loonen geen winstgevende exploitatie mogelijk is.

De Jaarrekening is aldus opgesteld:

1. Wij brachten onze cliënten voor door ons geleverde goederen in rekening	\$ 12.136.718
2. Van welk bedrag wij moesten afschrijven voor dubieuze vorderingen	14.820
3. Blijft een netto opbrengst der verkopen	\$ 12.121.898
4. Wij ontvingen interest, huren en inkomsten uit andere bronnen tot een bedrag van	55.109
5. Hetgeen ons een totaal ontvangst gaf van	\$ 12.177.007
6. Wij betaalden derden voor materialen	6.857.177
7. En voor kolen, transportkosten, voorzieningen en andere kosten en onkosten	2.309.840
8. Wij reserveerden ter vervanging van fabrieksgebouw en inrichting	670.392
9. En betaalden rente voor geleende gelden ..	229.514
10. Terwijl voor belastingen benodigd was ..	327.876
11. Hierdoor bleef ter beschikking voor geëmployeerden, leiding en aandeelhouders ..	\$ 1.782.208
12. Onze geëmployeerden en de leiding ontvingen als salaris en loonen	3.601.918
13. Onze aandeelhouders een verlies latende van	\$ 1.819.710

Hoewel de vorm waarschijnlijk anders zou zijn geweest, indien het bedrijf groote winsten voor de aandeelhouders zou hebben afgeworpen, is deze vorm toch aantrekkelijk voor den leek, die op deze wijze een voor hem begrijpelijk overzicht der resultaten krijgt.

Ch. H.

Fusie van Engelsche Accountantsverenigingen

De fusie tusschen de London Association of Certified Accountants Ltd en de Corporation of Accountants Ltd heeft thans haar beslag gekregen. De naam van de nieuwe vereniging luidt: Association of Certified and Corporate Accountants Ltd. Het aantal leden bedraagt 6000 en men beschikt over een gelijk aantal assistenten. In Engelsche Accountantskringen is men voldaan over deze fusie, aangezien het aantal verenigingen wederom is verminderd. Men zou willen, dat de toestand nog verder zou worden opgehelderd door het opnemen van het Institute of Certified Public Accountants in den school der groote verenigingen. Ch. H.

Wettelijke regeling van het accountantsberoep in de Ver. Staten van N. Amerika

In het April-nummer van *The Journal of Accountancy*, officieel orgaan van *The American Institute of Accountants*, wordt door de Redactie een korte beschouwing gewijd aan het in de State of New-York ingediende wetsontwerp ter regeling van het accountantsberoep. Dit ontwerp wordt geacht een vooruitgang te zijn ten opzichte van de wetgeving in de overige staten van Noord-Amerika en als voorbeeld voor dezen te kunnen dienen.

Alleen „certified public accountants” zijn gerechtigd. „to practise accountancy in so far the public interest is affected”. Alle „non-certified accountants” zullen onmiddellijk na het in werking treden der wet geregistreerd worden en kunnen binnen een termijn van tien jaren door middel van examens als C.P.A. worden toegelaten. Gedurende deze periode wordt voor de geregistreerde non-certified accountants de voor toelating als C.P.A. gestelde eisch van een diploma van een accountants-school of -college buiten werking gesteld. Gedurende dezen overgangstijd zijn uitsluitend C.P.A.'s en geregistreerde accountants gerechtigd tot hetgeen na dien tijd blijken den aanhef van deze alinea tot de taak der C.P.A.'s zal behooren.

Het algemeen belang wordt alleen dan geacht bij de verklaringen van accountants betrokken te zijn, indien anderen dan de opdrachtgevers zich op deze verklaringen kunnen verlaten. Volgens de redactie komt dit in hoofdzaak hierop neer, dat alleen een C.P.A. „financial statements” mag ondertekenen. Andere accountantswerkzaamheden, zooals bijvoorbeeld de inrichting van een administratie, het bijhouden van boeken voor meer dan één opdrachtgever en het gereedmaken van overzichten ter informatie van de cliënten zelve worden geacht het algemeen belang niet te raken. Zij kunnen door een ieder, die zulks tot dusverre deed, verricht worden.

Bij vergelijking van dit ontwerp met het onlangs aan de Staten-Generaal aangeboden wetsontwerp vallen onmiddellijk twee verschilpunten op:

- 1e. de in het Amerikaansche ontwerp voorkomende bepaling, welke bepaalde werkzaamheden voor de C.P.A. voorbehoudt, terwijl volgens het Nederlandsche ontwerp naast de registeraccountants ook alle andere accountants alle accountantswerkzaamheden kunnen blijven verrichten;
- 2e. de scheiding van werkzaamheden, verricht in publieke en private functie, welke in het Nederlandsche wetsontwerp niet voorkomt.

Dat aan niet-gekwalificeerde accountants bepaalde werkzaamheden worden verboden, schijnt mij een omstandigheid

toe, welke aan de Amerikaansche regeling een grootere beteekenis verleent dan aan die, waarmede wij in Nederland dreigen verrijkt te worden. Minder gelukkig is echter de wijze, waarop de grens tusschen aan C.P.A.'s voorbehouden en andere werkzaamheden wordt getrokken.

Zoo het principieel al mogelijk zou zijn een scheiding tusschen publieke en private functie te maken, in de praktijk is deze scheiding zeer moeilijk te trekken. Door het arbitraire karakter dezer in het ontwerp gegeven grens, is de mogelijkheid opengelaten tot het ontduiken der op dit punt gegeven wettelijke voorschriften, welke daardoor veel van hun betekenis kunnen verliezen. D. N.

DE ENGELSCH ACCOUNTANT TER JAARVERGADERING

Een lezer zendt ons onderstaande uitknipsels van *The Times* van 22 Februari en 10 Maart 1939, omdat hij van meening is, dat de blijkens deze publicaties door de Engelsche vakgenooten somtijds gevolgde gedragslijn in Nederland niet algemeen bekend is. Wij verleen een plaats aan deze mededeelingen in ons blad ter informatie van onze lezers. Dat wij daarmede niet bedoelen instemming te betuigen met de wijze van doen van onzen Engelschen collega behoeft nauwelijks te worden gezegd; uitspraken als die, welke Lord Plender hier ten beste geeft, zijn in strijd met den aard der functie van den accountant-controleur.

Jaarvergadering van de Imperial Tobacco Company (of Great Britain and Ireland Ltd.

Lord Plender, replying, said:—I thank Mr. Taylor for so kindly proposing the reelection of my firm as auditors to the company, Mr. Badock for seconding, and the stockholders for their unanimous support of the resolution. The chairman has called upon me to make some remarks and I respond with pleasure. He has referred to the accounts of the year in detail and if I may I will supplement his remarks by a few brief comments and make some observations on more general matters as on previous occasions. The profits of the year cannot fail to give satisfaction to the stockholders when, as the chairman has pointed out, the increase in the income-tax by 6d. in the pound and the National Defence Contribution for a full year have been met before the net results are shown. These are heavy charges which have been covered only by higher trading profits as compared with the previous year due to a larger turnover and improved results therefrom.

When this company's accounts as submitted to-day are compared with the accounts of many other undertakings in this country whose trade has been affected by unfavourable markets at home and abroad there should be good cause for satisfaction in being members of a company not so affected and for congratulating the board on their management of the company's affairs and the staff and workpeople who serve the company so loyally and efficiently. Successful as the company is that success has not been achieved without continuous watching and adaptability to changing conditions. It is true that the company's trade is a home trade not directly affected by international restrictions and exchange difficulties, except the dollar rate in purchasing leaf in the United States, but no small part of the profits is derived from undertakings in which the company is interested operating in all parts of the world and those companies cannot fail to feel the effect of world unrest.

It would be idle to assume that taxation can or will be lightened in face of the unprecedented expenditure now being incurred and to be incurred which the nation is called upon to make for our own defence and for the peace of Europe, but industry and commerce now bearing an almost intolerable burden in taxation cannot but view with anxiety the possibility of additional burdens, and especially at a time when every encouragement is needed for trade expansion. While no reasonable person would wish to shirk responsibility to bear what should fairly and equitably be his immediate share of taxation, he would expect that the repayment of borrowings for abnormal national expenditure should be spread over a period—and not too short a period.

Since I prepared the foregoing comments I read this morning on my way to Bristol the speech of the Chancellor of the Exchequer which he made in the House of Commons yesterday, and I would venture to say that his proposals relating respectively to the charge on current revenue and repayment of borrowings without adding to the National Debt seem in principle to be framed on sound and not inequitable lines.

**

Jaarvergadering van The Prudential Assurance Company Ltd.

Lord Plender, G.B.E., F.C.A., addressing the meeting at the request of the chairman, said:—Ladies and Gentleman, — In response to the chairman's wish I offer a few remarks. The year that has closed has been a period of disturbances and crises in world affairs which have had their effect on business generally in this country, including assurance companies, but notwithstanding those adverse conditions your company has continued to expand both in the direction of increased premiums and of gross assets.

To use wisely the growing funds available for investment so as to produce a good interest return with security such as an assurance company should hold needs sound judgment and vigilance, and the problem does not become less difficult. It must be a satisfaction to the policyholders and shareholders to note that the usual certificate of the directors is appended to the balance-sheet as to the valuation of the assets, which must mean, as the chairman said in his speech, that the investment reserves and other contingency funds are intact.

I may be permitted to observe that the year 1938 marks the half century of my firm's association with the company. In December, 1889, when we were called in by the directors the gross assets amounted to about £ 10,000,000; now they stand at £ 346,000,000, a truly remarkable increase. This would not have been possible but for the enlightened policy of the board in its treatment of the policyholders and not least of those in the Industrial Branch. The greatest care continues to be taken in the safe custody of the investments and, as stated in our report at the foot of the balancesheet, they, have been examined by, or confirmed to, my firm.

VALT EEN ASSISTENT-ACCOUNTANT ONDER DE ARBEIDSWET 1919?

Het zal den lezers uit de berichten in de dagbladen bekend zijn, dat op verzoek van en in overleg met het Bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants bij wijze van een proef-proces in alle instanties de vraag zal worden uitgemaakt of een assistent-accountant onder de Arbeidswet 1919 valt.